

Облік і оподаткування

УДК 657.6

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372800>

**Застосування інструментів штучного інтелекту в
аудиті фінансової звітності**

Круглий Владислав Володимирович

аспірант кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

03113 Україна м.Київ вул. Дегтярівська 49 г, vladislavkrug@gmail.com,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7001-135X> ResearcherID OIT-8159-2025

Прийнято: 02.10.2025 | Опубліковано: 16.10.2025

Анотація: У статті систематизовано теоретичні положення та розроблені практичні алгоритми застосування інструментів штучного інтелекту в процесі аудиту фінансової звітності шляхом виявлення ключових переваг, можливостей, а також ризиків та обмежень, пов'язаних з інтеграцією інноваційних технологій в аудиторські процедури. Завдяки використанню системного аналізу та синтезу узагальнено інформацію щодо еволюції аудиту від традиційних ручних процедур до автоматизованих систем. Автором здійснено класифікацію різних інструментів штучного інтелекту (машинне навчання, природна обробка мови, роботизована автоматизація процесів, комп'ютерний зір) та визначено їх практичну роль та можливості використання в аудиторській діяльності.

Для демонстрації практичної імплементації штучного інтелекту в аудит фінансової звітності розроблено покрокові алгоритми застосування систем виявлення аномалій та обробки природної мови, що охоплюють етапи підготовки, навчання, застосування моделі та документування результатів.

Дослідження підтверджує, що сучасний аудит переживає революцію, зумовлену цифровізацією економіки, що вимагає переходу від вибіркового перевірок до аналізу всіх даних (суцільний аналіз) для підвищення надійності та точності. Систематизовано чотири основні види інструментів штучного інтелекту, кожен з яких виконує специфічні функції: машинне навчання застосовується для прогнозування показників та виявлення аномалій і нетипових операцій; природна обробка мови використовується для аналізу неструктурованих текстових документів з метою виявлення невідповідностей; роботизована автоматизація процесів призначена для виконання рутинних завдань зі збору та звірки даних; комп'ютерний зір забезпечує автоматизовану обробку сканованих первинних документів та перевірку їхньої автентичності.

Штучний інтелект є необхідним інструментом для забезпечення якісного аудиту в умовах зростання обсягів даних, що забезпечує перехід до суцільного аналізу даних та виявлення складних, неочевидних для людини закономірностей.

Ключові слова: штучний інтелект, аудит, фінансова звітність, машинне навчання, природна обробка мови, роботизована автоматизація процесів, цифровізація, суцільний аналіз, виявлення аномалій, ризику аудиту.

Application of artificial intelligence tools in the financial statement audit process

Kruhlyi Vladyslav

PhD student of the Department of Accounting and Consulting,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
03113 Ukraine Kyiv Dehtyarivska 49h, vladislavkrug@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-7001-135X, ResearcherID OIT-8159-2025

Annotation: The article systematizes theoretical knowledge and develops practical algorithms for the application of artificial intelligence tools in the process of auditing financial statements by identifying key advantages, opportunities, as well as

risks and limitations associated with the integration of innovative technologies into audit procedures. Using system analysis and synthesis, information on the evolution of auditing from traditional manual procedures to automated systems is summarized. The author has classified various artificial intelligence tools (machine learning, natural language processing, robotic process automation, computer vision) and determined their practical role and possibilities of use in auditing activities.

To demonstrate the practical implementation of artificial intelligence in the audit of financial statements, step-by-step algorithms for the application of anomaly detection and natural language processing systems have been developed, covering the stages of preparation, training, model application and documentation of results.

The study confirms that modern auditing is undergoing a revolution driven by the digitalization of the economy, which requires a transition from selective inspections to the analysis of all data (continuous analysis) to increase reliability and accuracy. Four main types of artificial intelligence tools are systematized, each of which performs specific functions: machine learning is used to predict indicators and detect anomalies and atypical operations; natural language processing is used to analyze unstructured text documents in order to detect inconsistencies; robotic process automation is designed to perform routine tasks of data collection and reconciliation; computer vision provides automated processing of scanned primary documents and verification of their authenticity.

Artificial intelligence is a necessary tool for ensuring high-quality auditing in conditions of increasing data volumes, which ensures a transition to continuous data analysis and the detection of complex, non-obvious to humans, patterns.

Keywords: artificial intelligence, audit, financial reporting, machine learning, natural language processing, robotic process automation, digitalization, end-to-end analysis, anomaly detection, audit risks.

Постановка проблеми. Сучасний аудит переживає справжню революцію через цифровізацію економіки. Кількість даних, які потрібно перевірити, зростає

з кожним роком, а клієнти хочуть отримувати результати швидше і точніше. Традиційні методи, коли аудитор вручну перевіряє документи та робить вибіркові перевірки операцій, вже не справляються з таким обсягом інформації. Сьогодні компанії проводять тисячі транзакцій щодня, дані зберігаються в електронному форматі, а звітність формується автоматично. В такій ситуації штучний інтелект стає не просто модною технологією, а реальною необхідністю для якісного аудиту. Технології машинного навчання можуть знаходити підозрілі операції серед мільйонів транзакцій, програми обробки текстів аналізують договори та виявляють ризики, а роботи виконують рутинну роботу зі звірки документів. Але разом з новими можливостями приходять і нові виклики - аудиторі повинні навчитися працювати з цими технологіями, розуміти як вони працюють і коли їм можна довіряти. Для України це особливо актуально, бо вітчизняна аудиторська спільнота активно інтегрується в міжнародні стандарти, де цифрові технології вже давно стали нормою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кондратюк О.М., Руденко О.В. та Чернобровкіна А.Є. показали, що штучний інтелект дозволяє переходити від перевірки вибірки до аналізу всіх даних повністю, що робить аудит надійнішим і знижує ризик пропуску важливих викривлень [1]. Костенко Ю. О., Іваненко В. О. та Козачено А. Ю. продемонстрували, що використання інтелектуальних систем у бухгалтерському обліку створює нові можливості для аудиторів, оскільки дані вже структуровані та оброблені за допомогою алгоритмів [2]. Нестеренко О. О., Ковалевська Н. С. та Остапенко Р. М. підкреслили, що цифровізація охоплює всі етапи облікового процесу і створює принципово нове середовище для аудиторської діяльності [3]. Пацкань Ю. В. та Назарова К. О. показали, що інструменти штучного інтелекту особливо ефективні для виявлення шахрайства через аналіз нетипових патернів поведінки та підозрілих операцій [4].

Правдюк Н. Л., Обнявко М. В. та Василина А. В. проаналізували світовий досвід імплементації інноваційних технологій і продемонстрували, що провідні

країни активно впроваджують штучний інтелект для підвищення прозорості звітності [5]. Розіт Т. В. та Мурадова К. З. виділили основні напрями використання штучного інтелекту, включаючи автоматизацію звірки даних, прогнозування показників та виявлення аномалій [6]. Фаріон В., Гомотюк А. та Назар Р. продемонстрували, що прогнозні моделі на базі машинного навчання дозволяють оцінювати обґрунтованість планових показників підприємства [7]. Цеслів О., Сахно Л., Правдюк М.В. підкреслюють, що штучний інтелект змінює не лише технологічні процеси, але й бізнес-моделі компаній, що вимагає від аудиторів розуміння нових ризиків цифровізації [8, 9, 10]. Особливої актуальності процеси цифровізації аудиту набувають в теперішній надскладний воєнний час: [11].

Гладчук Г., Дроздова О. Г., Жидовська Н. М. [12] зазначають про існуючі обмеження щодо використання інструментів штучного інтелекту для малих компаній через високі витрати на впровадження, брак технічної експертизи та спеціалізованих знань.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Хоча є багато досліджень про штучний інтелект в аудиті, мало хто пояснює як саме використовувати ці технології на практиці. Існує значна прогалина у прикладних дослідженнях, що стосуються імплементації інструментів штучного інтелекту в аудиторську практику. Більшість наявних наукових праць акцентують увагу на потенційних можливостях технологій або обґрунтуванні необхідності їх впровадження, проте не пропонують чітких алгоритмів та практичних моделей, які можуть бути безпосередньо використані аудитором у реальній роботі з клієнтами.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є систематизація знань про застосування інструментів штучного інтелекту в процесі аудиту фінансової звітності в умовах сьогодення шляхом розгляду еволюції аудиторських процедур від традиційного підходу до використання сучасних технологій на основі штучного інтелекту. Розглянемо підходи до розробки практичних алгоритмів

використання обраних інструментів, їх переваг та можливостей для підвищення якості аудиту, а також ризиків і обмежень в їх застосуванні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит пройшов довгий шлях розвитку від ручної перевірки документів до складних технологій. Традиційний аудит характеризувався повільністю та трудомісткістю, оскільки аудиторів було змушено фізично перевіряти кожен документ та виконувати розрахунки вручну, звіряючи записи у паперових реєстрах. Правдюк Н. Л., Обнявко М. В. та Васирина А. В. зазначають, що через брак часу та значний обсяг роботи, можна було перевірити лише невелику частину операцій, що робило вибіркочну перевірку єдиним способом охопити хоча б частину інформації. Король С. [13], Янковська К. [15] відмічають актуальність вивчення новітніх технологій з погляду їхнього впливу на вдосконалення професійної діяльності аудиторів, адже раніше фізично неможливо було переглянути все. Коли з'явилися комп'ютери та електронні таблиці, ситуація почала змінюватись. Аудитори отримали можливість швидко робити розрахунки, будувати таблиці, порівнювати масиви цифр. Замість ручного підсумовування можна було використати формули в Excel, замість малювання графіків програма будувала їх автоматично. Але логіка залишалась тією ж – аудитор працював з вибіркою даних, просто швидше і з меншою кількістю помилок [5]. Огляд інноваційних впроваджень в аудиторських компаніях, проведений Сахно Л. показує, що їх в Україні очолюють компанії «Великої четвірки»: Deloitte, EY, PwC та KPMG [9].

Потім з'явилися спеціальні програми для аудиторів, які допомагали планувати перевірку, зберігати документи в електронній формі, формувати звіти за шаблонами. Це стандартизувало роботу і зробило її більш організованою. Аудиторські фірми створювали єдині методології, які всі використовували однаково. Робочі документи зберігались в базі даних, а не в папках, що полегшувало доступ і контроль якості. Але все ще потребувало активної участі людини – програма була помічником, а не самостійним аналітиком. Справжній прорив стався з появою штучного інтелекту, який змінив саму суть процедур.

Таке положення підтримують багато дослідників[1; 2; 6; 7; 10; 11; 12; 14; 15]. Замість перевірки частини операцій можна аналізувати всі дані. Замість пошуку помилок вручну програма сама знаходить підозрілі транзакції. Замість інтуїтивної оцінки система робить прогноз на основі історії. Штучний інтелект аналізує мільйони записів одночасно, порівнює з нормальними патернами і виявляє все нетипове. Практика застосування інструментів наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Види інструментів штучного інтелекту і практика їх застосування в аудиті

Інструмент штучного інтелекту	Характеристика	Практика застосування в аудиті
Машинне навчання	Аналізує великі обсяги даних, знаходить закономірності та патерни, класифікує інформацію за заданими критеріями, навчається на історичних даних	Виявлення аномалій у фінансових операціях, прогнозування фінансових показників, класифікація транзакцій за рівнем ризику, виявлення нетипових операцій серед мільйонів записів
Природна обробка мови	Працює з текстовими документами, розуміє контекст та значення тексту, виділяє ключову інформацію, аналізує неструктуровані дані	Аналіз договорів та угод, виділення ключових умов, виявлення невідповідностей між договорами та обліком, пошук ризикових умов, обробка протоколів та листування
Роботизована автоматизація процесів	Виконує рутинні повторювані завдання за заданими правилами, імітує дії людини в системах, працює цілодобово без помилок	Збір даних з різних облікових систем, звірка інформації між джерелами, виявлення розбіжностей, формування стандартних таблиць та звітів для аналізу
Комп'ютерний зір	Розпізнає та аналізує зображення, сканує документи, виділяє текст та цифри, перевіряє автентичність паперів	Автоматична обробка сканованих накладних та рахунків, розпізнавання тексту на документах, виявлення підроблених підписів, перевірка справжності печаток

Джерело: складено автором на основі аналізу [3; 6; 8]

Машинне навчання аналізує великий обсяг даних, знаходить нетипові операції, прогнозує показники та класифікує транзакції за ризиком. Система може вивчити як зазвичай виглядають закупівлі і виявити операцію з незвичайною ціною або новим постачальником. Обробка природної мови

працює з текстами - договорами, протоколами, листами - та виявляє важливу інформацію. Система читає договір, знаходить умови оплати, терміни, штрафи і порівнює з реальними операціями. Роботизована автоматизація виконує рутинні завдання – завантажує дані з різних систем, звіряє їх, знаходить розбіжності, готує таблиці для аналізу. Комп'ютерний зір обробляє скановані документи, розпізнає текст, перевіряє справжність паперів.

Детальне вивчення роботи системи виявлення аномалій допомагає знайти підозрілі операції серед великої кількості транзакцій. Алгоритм починається з підготовки даних – отримання від клієнта всіх операцій в електронному форматі, прибирання дублікатів, виправлення помилок, приведення до однакового вигляду.

На цьому етапі важливо привести дати, суми, назви до єдиного формату щоб система могла нормально працювати. Потім визначаються ключові параметри – суми, дати, контрагенти, типи операцій, рахунки обліку. Далі система навчається на історичних даних, вивчаючи як виглядають нормальні операції цього підприємства або схожих компаній. Для навчання використовуються дані попередніх років або інших перевірених підприємств. Система вивчає типові суми для різних операцій, звичайних контрагентів, час проведення операцій, часті комбінації параметрів. Розіт Т., Мурадова К. зазначають, що такий підхід встановлює норму і дозволяє побачити операції, які виглядають підозріло [6]. Пацкань Ю. та Назарова К. вбачають високий потенціал цього інструменту в запобіганні зловживань та шахрайства [4, с.30].

Після навчання модель застосовується до поточних даних і кожній операції присвоюється оцінка ризику. Програма порівнює кожну транзакцію з вивченими патернами і визначає наскільки вона відрізняється. Система шукає незвичайні суми, дивний час, нових контрагентів, нетипові комбінації. Результат - список підозрілих операцій, відсортований за ризиком. Аудитор переглядає список і для кожної операції з'ясовує чи це проблема - помилка, шахрайство або законна нестандартна ситуація. Запитуються документи, проводяться розмови, з'ясовуються обставини. Нестеренко О. О., Ковалевська Н. С., Остапенко Р. М.

відмічають, що важливо документувати результати знайдених аномальних операцій та проводити оцінку зроблених висновків [3, с. 73].

Інший інструмент, який має високий потенціал впровадження в аудиті – система обробки природної мови для аналізу договорів[8]. Алгоритм починається зі збору всіх договорів клієнта з різними партнерами. Договори часто в паперовому вигляді або PDF, тому їх оцифровують. Програма сканує та розпізнає текст, перетворюючи в формат для аналізу. Важливо перевірити якість розпізнавання хоча б вибірково. Потім система виділяє ключові умови – сторони угоди, їх адреси та коди, предмет договору, ціну та умови оплати, терміни, штрафні санкції, особливі умови. Далі програма порівнює умови договорів з реальними операціями в обліку. Система знаходить розбіжності і формує список для перевірки.

Також програма шукає ризикові умови – нереальні терміни, дивні ціни, відсутність гарантій при великих сумах, незвичайні схеми розрахунків. Якщо договір на мільйон без застережень або авансу, це ризик. Якщо ціна втричі вища за ринкову, потрібно з'ясувати чому. Аудитор отримує звіт – список договорів з ключовими умовами, таблицю розходжень з обліком, перелік ризикових умов. Це дозволяє швидко знайти проблеми замість читання сотень сторінок вручну. Переваги та ризики застосування інструментів штучного інтелекту згруповано в рис.1.

Застосування штучного інтелекту кардинально трансформує аудиторські процедури, забезпечуючи перехід від вибіркового аналізу до суцільного дослідження операцій. Автоматизована система здатна проаналізувати всі записи, на відміну від традиційної вибірки, яка може охопити лише частково. Таке опрацювання даних суттєво підвищує надійність аудиторських висновків.

Звільнення аудиторів від рутинних процедур дозволяє їм переорієнтувати фокус діяльності на аналітичні завдання. Зокрема, аудитори можуть зосередитися на виявленні причин втрати прибутковості, оцінці серйозних ризиків та розробці рекомендацій щодо покращення бізнес-процесів. Цінність

аудиту для клієнта завдяки наданню корисних рекомендацій та розширенню спектру послуг при цьому зростає.

Інструменти штучного інтелекту	Переваги штучного інтелекту:	Можливості штучного інтелекту:
	1) суцільний аналіз даних замість вибіркового; 2) автоматизація рутинних процедур; 3) виявлення складних закономірностей та патернів; 4) підвищення швидкості виконання перевірок; 5) об'єктивність аналізу без впливу людського фактору	1) перехід від вибірових до суцільних процедур; 2) фокус на аналітичних завданнях замість рутини; 3) розширення спектру аудиторських послуг; 4) прогнозування фінансових показників; 5) оцінка ризиків на основі даних
	Ризики штучного інтелекту:	Обмеження штучного інтелекту:
	1) залежність результатів від якості вхідних даних; 2) можливість технічних збоїв та помилок в алгоритмах; 3) втрата професійного судження аудитора; 4) проблеми захисту конфіденційної інформації; 5) ризики витоку даних при використанні хмарних сервісів	1) висока вартість впровадження та підтримки систем; 2) дефіцит кваліфікованих фахівців; 3) недостатність нормативного регулювання; 4) невизначеність відповідальності за помилки систем; 5) необхідність постійного навчання персоналу

Рис. 1. Переваги, можливості, ризики і обмеження штучного інтелекту для аудиту

Джерело: складено автором на основі аналізу [3; 6; 7]

Фаріон В., Гомотюк А., Назар Р. відмічають, що штучний інтелект бачить зв'язки, які людина пропустить: може помітити що при роботі певного співробітника помилок більше, або, що операції з певним контрагентом завжди супроводжуються нетиповими проводками. Швидкість виконання дозволяє давати результати оперативніше. Об'єктивність аналізу гарантована, бо комп'ютер не втомлюється і застосовує однакові критерії. Системи вчать на досвіді і покращуються з часом. Розширюється спектр послуг – прогнозування, оцінка ризиків, оптимізація процесів [7, с.333].

Але є серйозні ризики та обмеження. Якість результатів залежить від якості даних: якщо дані неповні або помилкові, висновки будуть неправильними. Якщо половина операцій має некоректні дати, штучний інтелект не зможе нормально аналізувати. Аудитор повинен спочатку оцінити якість даних і провести

очищення. Можливі технічні збої та помилки в алгоритмах – програма може мати баги, алгоритми можуть бути неправильно налаштовані. Є ризик втрати професійного судження при надмірній довірі технологіям, якщо аудитор може сліпо довіряти системі без критичного аналізу. Проблеми захисту конфіденційної інформації при використанні хмарних сервісів створюють ризики витоку даних.

Висока вартість впровадження непосильна для малих компаній через ліцензії, навчання, підтримку[12]. Брак фахівців, які розуміються і на аудиті, і на технології обмежує можливості впровадження. Недостатнє законодавче регулювання створює невизначеність щодо відповідальності за помилки систем.

Висновки. Штучний інтелект кардинально змінює аудит фінансової звітності, відкриваючи нові можливості для підвищення якості та ефективності перевірок. Еволюція від ручної перевірки документів до автоматизованого аналізу всіх даних показує якісний стрибок у можливостях аудиторів, дозволяючи переходити від вибіркового до суцільного дослідження операцій підприємства. Розроблені алгоритми використання систем виявлення аномалій та обробки природної мови демонструють практичну можливість впровадження цих технологій з конкретними покроковими інструкціями, які аудитори можуть застосовувати у реальній роботі з клієнтами. Переваги застосування включають можливість суцільного аналізу даних замість вибіркового, автоматизацію рутинних процедур, виявлення складних закономірностей та патернів, підвищення швидкості виконання перевірок, забезпечення об'єктивності аналізу та розширення спектру аудиторських послуг.

Водночас існують значні ризики та обмеження, які потрібно враховувати при впровадженні технологій. Залежність від якості вхідних даних, можливість технічних збоїв, ризик втрати професійного судження, проблеми захисту конфіденційної інформації, висока вартість впровадження, дефіцит кваліфікованих фахівців та недостатність нормативного регулювання створюють бар'єри для масового використання штучного інтелекту в аудиті. Подальші

дослідження потрібні для розробки детальних методик інтеграції штучного інтелекту в методику аудиторських процедур з урахуванням специфіки українських реалій та особливостей ведення бізнесу.

Список використаних джерел

1. Кондратюк О. М., Руденко О. В., Чернобровкіна А. Є. Можливості та перспективи використання штучного інтелекту в аудиті. *Ефективна економіка*. 2021. № 1. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.89> (дата звернення: 05.10.2025).
2. Костенко Ю. О., Іваненко В. О., Козаченко А. Ю. Інтеграція штучного інтелекту до бухгалтерських систем для оптимізації фінансового аналізу. *Ефективна економіка*. 2024. № 11. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.11.33> (дата звернення: 05.10.2025).
3. Нестеренко О. О., Ковалевська Н. С., Остапенко Р. М. Моделювання системи обліку за видами економічної діяльності в умовах цифрової трансформації. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. Т. 2, № 16. С. 71–81. URL: <https://doi.org/10.32750/2025-0207> (дата звернення: 05.10.2025).
4. Пацкань Ю. В., Назарова К. О. Диджиталізація як фактор підвищення ефективності форензикадігностики та аудиту суб'єктів господарювання. *Актуальні проблеми сталого розвитку*. 2025. Т. 2, № 4. С. 23–32.
5. Правдюк Н. Л., Обнявко М. В., Васирина А. В. Імплементация інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України. *Ефективна економіка*. 2022. № 11. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.8> (дата звернення: 05.10.2025).
6. Розіт Т. В., Мурадова К. З. Штучний інтелект в аудиті і бухгалтерському обліку. *Ефективна економіка*. 2024. № 4. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.4.76> (дата звернення: 05.10.2025).

7. Фаріон В., Гомотюк А., Назар Р. Використання штучного інтелекту для прогнозування фінансових показників. *Економічний аналіз*. 2024. № 34(2). С. 327–337. URL: <https://doi.org/10.35774/econa2024.02.327> (дата звернення: 05.10.2025).
8. Цеслів О. Штучний інтелект в економіці. *Наука і техніка сьогодні*. 2022. № 6(6). URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-6\(6\)-70-78](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-6(6)-70-78) (дата звернення: 05.10.2025).
9. Сахно Л. А. Переваги та виклики застосування штучного інтелекту в обліку та аудиті. *Трансформація обліку та бізнес-консалтингу в умовах невизначеності: сучасні тренди, виклики, міжнародний досвід*: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 8 листопада 2024 р.; Держ. біотехнологічний ун-т. Харків: ДБТУ, 2024. С. 308-310. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/60867/1/Materialy_konf_Transformatsiya_obliku_2024_308-310.pdf (дата звернення: 05.10.2025).
10. Правдюк Н.Л., Правдюк М.В. Штучний інтелект як каталізатор трансформаційних процесів у бухгалтерському обліку. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2024. №1. С.69-83. URL: <http://repository.vsau.org/getfile.php/36727.pdf> (дата звернення: 05.10.2025).
11. Бурак М. П, Яремко І. Й. Автоматизація аудиту фінансової звітності у воєнний період. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 60. С. 1-7. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-13> (дата звернення: 05.10.2025).
12. Гладчук Г. Г., Дроздова О. Г., Жидовська Н. М. Використання диджитал-інструментів для аудиту бухгалтерської звітності в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. Випуск 6. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14366862> (дата звернення: 05.10.2025).
13. Король С. Я., Ключко А. О. Цифрові технології в обліку й аудиті. *Економіка та підприємництво*. 2020. № 1 (112). URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/1_2020/31.pdf. (дата звернення: 05.10.2025).

14. Євсєєва О. О., Іванова Н. А., Скорба О. А. Вплив цифрових інновацій на ефективність бухгалтерського обліку в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 1. URL:: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13296464> (дата звернення: 05.10.2025).
15. Янковська К. Вплив цифрових технологій на проведення аудиту. *Аграрна економіка*, 2023. Т. 16. № 3. [URL: https://doi.org/10.31734/agrarecon2023.03-04.068](https://doi.org/10.31734/agrarecon2023.03-04.068) (дата звернення: 05.10.2025).